

**МАРКАЗИЙ ОСИЁДА УЙҒОНИШ ДАВРИДА ВУЖУДГА КЕЛГАН
ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИГА ДОИР ТАЪЛИМОТЛАР
ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.**

Abdug'afforova Zebiniso¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o'quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18098650>

Аннотация. Ушбу битирув малакавий иши мавзусининг долзарблиги, Марказий Осиёда фалсафий, маънавий-ахлоқий, маърифий тафаккур ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир таълимотларнинг мазмуни ва ўзига хос хусусиятлари, Марказий Осиёда фалсафий, маънавий-ахлоқий, маърифий тафаккур ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир таълимотларнинг назарий ҳамда концептуал асослари, шунингдек, Марказий Осиёда фалсафий, маънавий-ахлоқий, маърифий тафаккур ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир таълимотларнинг аҳамияти ва бугунги кундаги ўрни ҳақида ёритиб ўтилган.

Annotation. The relevance of the research topic in this dissertation, the content and specifics of the teaching on philosophical, spiritual, moral, enlightenment thinking and crime prevention in Central Asia, philosophical, spiritual and moral, enlightenment thinking and theories of crime prevention in Central Asia, as well as crime prevention. The importance and current role of philosophical, spiritual, moral, enlightenment thinking and crime prevention teachings in Central Asia.

Калит сўзлар; Марказий Осиё, фалсафа, алломалар, тарих, Авесто, диний илм ва фалсафа, ғоялар, хабар ва ривоятлар.

Марказий Осиё Уйғониш даври (IX–XV асрлар) инсоният маънавий-маърифий тараққиётида алоҳида ўрин тутадиган тарихий босқич бўлиб, бу даврда илм-фан, фалсафа, ҳуқуқ, ахлоқ ва давлат бошқаруви соҳаларида салмоқли ютуқлар қўлга киритилди. Айниқса, жамиятда тартиб-интизомни

таъминлаш, адолатни қарор топтириш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган ғоя ва таълимотлар шаклланиб, улар даврнинг ижтимоий эҳтиёжларига мос равишда ривожланди. Бундай таълимотлар нафақат ҳуқуқий нормаларни белгилаш, балки инсон ахлоқи, маънавий тарбия ва жамоатчилик назорати орқали ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлашга йўналтирилгани билан аҳамиятлидир.

Уйғониш даври мутафаккирлари — Форобий, Ибн Сино, Беруний, Юсуф Хос Ҳожиб, Алишер Навоий каби алломалар асарларида қонун устуворлиги, адолатли бошқарув, шахс масъулияти ва жамият манфаатларини уйғунлаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Уларнинг қарашларида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш аввало инсонни маънавий-ахлоқий жиҳатдан комил қилиб тарбиялаш, таълим орқали онгни юксалтириш ҳамда адолатли ижтимоий муҳитни шакллантириш билан боғлиқ деб қаралади. Мазкур ишда Марказий Осиё Уйғониш даврида вужудга келган ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир таълимотлар ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари илмий-назарий жиҳатдан таҳлил қилинади.

VIII аср бошларида Марказий Осиё араблар истилосига учради, у араб халифалигига буйсундирилди, бу ерга ислом дини кириб келди. IX аср бошларидан бошлаб Мовароуннахрда араб ёзиувида ёзилган ёдгорликлар вужудга кела бошлади. Араб истилосидан, яъни VIII асрдан XX аср бошларигача Мовароуннахрда ислом дини таъсирида араб ёзивида асосланган маданий-маърифий ривожланиш ҳукм сурди.

М.Хайруллаевнинг таъкидлашича VIII-XX аср бошларидаги маданиятни 4 даврга бўлиш мумкин:

1. Илк уйғониш даври. IX-XIII аср 20-йилларигача улган даврни уз ичига олади. Бу даврда араб истилосига қарши узок давомли кураш натижасида Марказий Осиё ерларида туб халкларнинг мустақил феодал давлатлари вужудга

келди. Илмий-маданий юксалиш Бағдоддан Мовароуннахр, Хуросон ерларига кучди. 1220 йилда бу маданий уйғониш Ренессанс бирдан узилиб колди, мугиллар хужуми билан Мовароуннахр ва Хуросонни вайронага айлантирди, олимлар катл этилди.

2. Иккинчи уйғониш даври Марказий Осиёда XIV аср 2-ярмидан бошлаб XV асрни уз чига олади. Темурийлар даври хам шунга киради.

3. Уйғонишнинг учинчи даври Темурийлар давлатининг инкирози билан бошланди. Темурийзода Мирзо Бобур XVI аср бошларида хиндистонда Темурий давлатини барпо этди. Марказий Осиёлик олимлар хиндистон ерида ижод кила бошладилар. Мовароуннахрда эса узок йиллик феодал урушлар, икчи низолар кучайиб кетди. XVI аср иккинчи ярмида

Бухоро ва Хива хонликлари, XVIII аср охирида эса мустакил Қўқон хонлиги ташкил топди. Бу нотинчлик XVI-XIX аср биринчи ярмигача иктисодий, сиёсий ва маданий хаётга салбий таъсир килди .

4. Туркистон маданиятининг тўртинчи даври XIX аср 60-йилларидан XX асрнинг 17-йилларигача бўлган даврларни уз ичига олади. Бу ерда Россия хукмронлиги ўрнатила бошланди.

5. Уйғонишнинг бешинчи даври 1999 йилларда Ўрта Осиёда, шунингдек ер юзининг кўплаб минтақаларида бошланди. Бунда ўзликни англаш, тарихни билишга интилиш кучайди.

Араб халифалигида юз берган ижтимоий – сиёсий ўзгаришлар, ягона ислом динининг таркиб топиши маданий-маънавий хаётга хам таъсир этди. Унда катта кўтаринкилик руhini пайдо этди. Бу кўтаринкилик бутун Араб халифалигини, Яқин ва ўрта Шарқни қамраб олганлиги учун Шарқ уйғониш даври деб аталади. Бу жараён IX асрдан бошлаб XV-XVI асргача давом этди.

Араб халифалигида VII асрда вужудга келган Уйғониш даври халифалигининг Бағдод, Дамашк, Халаб шаҳарларида бошланиб, барча халқлар

маданий ҳаётига тарқалган, бу эса шу давлатларнинг ҳам маданий ривожланишига замин тайёрлаган. Халифалик емирилиши натижасида ташкил топган мустақил давлатлардаги маданий ривожланиш халифалик давридаги маданий ривожланишнинг давоми бўлди. Айниқса VII аср охири IX аср бошларида халифаликнинг маркази Бағдод, Дамашқ шаҳарларида маданият илм-фан кучайиб бормокда эди. Хусусан Халифалар Мансур (754-776) Ҳорун ар-Рашид (786-809) ва унинг ўғли Маъмун (813-833) ҳукмронлиги даврида ҳиндча, юнонча, форсчадан илмий, сиёсий, бадий асарларнинг таржималари кўпайди, маданий алоқалар авж олди, қадимги Юнонистоннинг машҳур олимлари Арситотель, Гален, Гиппократ, Архимед, Евклид қабиларнинг мероси кенг ўрганилди.

Халифа Хорун- ар Рашид ва унинг ўғли Маъмун даврида Бағдодда «Байтул хикма» (донишмандлик уйи-хозир академия маъносида) ташкил этилади. Унинг қошида жаҳон кутубхонаси ташкил топиб, расадхона, кейинчалик янги кутубхона қурилди. Бу академия барча илм соҳиблари тўпланган марказга айланди. Бағдоддаги мазкур илм маркази ўз навбатида Шарқ ва Ғарбда илм фаннинг тараққий этишига, маънавий ҳаётнинг юксалишига таъсир этган. Бу ўрнида ал-Маъмуннинг илм-фан равнакига курсатган хомийлиги бекиёс бўлган. Халифаликнинг турли ўлкаларидан таниқли олимлар Бағдодга олиб келинди. Маъмун Бағдодга халифа бўлиб кетишидан аввал Маврда халифаликнинг Ўрта Осиё ва Хуросондаги ноиб бўлган. Унинг саройида катта олимлар: Хоразмий, Фарғоний Туркий, Марвазий, Мотуридий қабилар ижод қилган. Ўрта Осиёга араблар келиб халифаликка бўйсунидан қутилиш ва мустақил давлат тузиш учун курашга айланиб кетди. Натижада IX асрнинг охиридан бошлаб мўғуллар истилосига – X асрнинг бошларига қадар бўлган давр ичида Ўрта Осиё ва Хуросонда бир неча феодал давлатлари вужудга келиб, парчаланиб кетди, булар қорахонийлар, сомонийлар, салжуқийлар, ғазнавийлар ва ниҳоят хоразмшоҳлар давлати эди.

Қадимги даврда яратилган маданий ёдгорликлар, улар хоҳ Юнон хоҳ араб, хоҳ Мавороуннахр ва Хуросон халқининг энг қадимги антик даврлар маданияти бўлсин, Уйғониш даври маданиятининг яратилиши ва ривожланишига асос бўлиб хизмат қилди.

Агар араблар Ўрта Осиёни босиб олиб, бу ерда илгари мавжуд булган фан ва маданият учокларини йукотган булсалар, куп утмай қадимий илмий анъана аста-секин тикланиб натижада илм-фаннинг етук сиймолари етишиб чика бошлайди. Буларнинг барчасининг бир-бирига кушилувчи натижасида Шарқда бир бутун маданият таркиб топади ва ривожлана бошлайди.

«Пиреней ярим оролининг араблар томонидан босиб олиниси инсоният тарихида янги саҳифа очди. Македониялик Александр орзу қилган Шарқ ва Ғарбнинг ҳаётида янги давр бошланди. Бу жараённинг, айникса, Европа учун ахамияти беқиёс булди. Шарқ фақатгина Европа маданиятининг ривожига таъсир этибгина қолмай, балки умуман европалик одамнинг психологияси, тафаккури, характери, ҳаёт тарзини, тарихий жараённи тубдан ўзгартириб юборди» .

Шарқ «уйғониш даврида» илм-фан 3 йуналишда ривожланган:

1. Биринчи йўналиш – математика-тиббиёт йуналиши булиб, буларга математика, астрономия, кимё, геодезия, минералогия, тиббиёт, фармакология ва бошқа шуларга турдош фанлар киритилиб, Муҳаммад Мусо Хоразмий, Ахмад Фарғонийлар математикага оид, Закариё ар-Розий кимё ва тиббиётга ибн Сино, Журжоний тиббиёт ва фалсафа, Абу Райхон Беруний тиббиётга оид йирик асарлар яратдилар.

2. Иккинчи йўналиш – ижтимоий-фалсафий йуналиш булиб, бунда фалсафа, тарих, мантик, фикҳ, руҳшунослик, нотиклик ва бошқа фанлар буйича Форобий, ал-Киндий, ибн Сино, Захириддин Байхакий, Муҳаммад Наршахий ва бошқлар фаолият кўрсатганлар.

3. Учинчи йўналиш – таълимий-ахлокий йуналиши булиб бу соҳада

қомусий олимлар ўз қарашларини ижтимоий-фалсафий ва илмий асарлар таркибида ёки ахлоқий асарларда баён этсалар, адиб ва тарбияшунос олимлар таълим-дидактик асарларида ифодалаганлар. Маълумки, Шарқ уйғониш даврида инсон муаммоси маънавий соҳасидаги асосий масала бўлган. Шунинг учун ҳам таълим-тарбия масалаларига катта эътибор берилган, яратилган асарларда Шарққа хос бўлган инсоннинг ахлоқий-рухий камолотини улуғлаш етакчи ўрин тутган.

Умуман уйғониш даври маданиятининг узига хос томонлари мавжуд бўлиб, улар қуйдагилардан иборат:

1. Дунёвий маърифатга интилиш, бу йўлда ўтмиш ва қўшни мамлакатларнинг маданияти ютуқларидан кенг фойдаланиш айниқса табиий-фалсафий, ижтимоий илмларни ривожлантириш.

2. Табиатга қизиқиш, табиатшунослик илмларининг ривожини, рационализм ақл кучига ишониш, асосий эътиборни ҳақиқатни топишга қаратилган фанларга бериш ҳақиқатни инсон тасаввури, илмининг асоси деб ҳисоблаш.

3. Инсонни улуғлаш, унинг ақлий, табиий, бадиий, маънавий фазилатларини асослаш, инсонпарварлик, юқори ахлоқий қонун ва қоидаларни намоён этиш қомил инсонни тарбиялашни мақсад қилиб қўйиш.

4. Универсаллик - қомусийлик барча нарса билан қизиқиш бу давр маданиятининг муҳим томонларидан бири эди.

Бу давр маданияти умуминсоний фазилатлар ривожини учун хизмат қилди. Уйғониш даври мутафаккирлари ўзларининг қомусийликлари, айтиб беришнинг ўзида ҳам файласуф, мушиқашунос, ҳам мантиқшунос, жамиятшунос ва адабиётчи, тарихчи, шоир ва математик, ҳуллас илимнинг ҳамма соҳаларидан хабардорликлари, ижоднинг бир неча соҳаларида ўзларини кўрсатганликлари билан ажралиб турадилар. Шарқ улуғ сиймоларининг кишини лол қолдирадиган жиҳатларидан бири сифатида бир неча тилда бемалол гаплаша олганликларини

хам айтиб ўтишга тўғри келади. Илм-фан ва маданиятда улар шуғилланган соҳаларни санаб айтиб бериш осонроқдир. Бундан ташқари уларнинг кўпчилиги фанда янгича йўналишларни, янгича тафаккур услубини ихтиро қилдилар, илгари ҳеч ким айтмаган янги таълимотларни майдонга ташладилар ва илмий асослаб бердилар. Буюк тафаккур алломалари томонидан чуқур илмий асосланган ғоя ва таълимотлар фақат улар яшаган давр кўзгуси эмас, балки келажакни олдиндан башорат қилиш, табиий, ижтимоий воқеа ва жараёнларни олдиндан айтиб бериш нуқтаи назаридан ҳам бебаҳодир. Донишманд боболаримизнинг илмий-фалсафий таълимотлари умумбашарий ахамиятга эга бўлган таълимотдир. Шу нарса эътиборга сазоворки, Шарқ мутафаккирлари ўз даври долзарб ҳаётнинг марказида бўлдилар, халқ ва ватан манфаатини химоя қилдилар. Бу уларнинг ҳақиқий баркамол инсон, оташин ватанпарвар, халқпарвар ва буюк аллома эканлигининг белгиси ва бош сабабидир. Ушбу буюк зотлар, қомусий ақл эгалари яшаган Осиёда илм-фан ва маданият, фалсафа янада ривожлана бошлади. Бу ривожланиш, тўхтовсиз такомиллашиб бориш бир неча йилларни ўз ичига қамраб олади ва бизнинг давримизга етиб келди.

Хулоса қилиб айтганда, ислом динининг ёйилиши, марказлашган

Араб халифалигида илм-фан тараккиёти, ижтимоий-иқтисодий юксалиш

Мавороуннаҳр ва Хуросонда IX асрларга келиб маънавий кўтарилиш «Шарқ Ренессанси»-уйғониш даврини бошлаб берди. Шарқ уйғониш даври таълим-тарбия муаммоларини таҳлил қилар эканмиз, уни 2 йўналишда - 1) қомусий олимлар ижодий меросида таълим-тарбия муаммоси ва 2) соф таълимий-ахлоқий асарларда қомил инсонни тарбиялаш муаммоларининг ҳал этилиши орқали ифодаланганини кўрамиз.

REFERENCES:

1. Хайруллаев М. М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири. – Тошкент: Фан, 1971. – 112 с.

2. Метс А. Мусульманский ренессанс. – Москва: Наука, 1966. – 472 с.
3. Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шахри / Тарж. А. Ирисов. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – 320 с.
4. Ибн Сино Абу Али. Тиб қонунлари: 1–5 китоблар / Тарж. А. Расулев, К. Мирзаев, У. И. Каримов, А. Муродов. – 3-нашр. – Тошкент: Шарқ, 2020. – 688 с.
5. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг / Тарж. А. Парда. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 2018. – 556 с.
6. Навоий Алишер. Маҳбуб ул-қулуб. – Тошкент: Шарқ, 1996. – 256 с. (ахлоқий-маънавий таълимотларга бағишланган асар).

